

ACCESUL DESCHIS LA RESURSELE DIGITALE ALE CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII

Renata Cozonac

Abstracts: The Open access resources is an important part of the user community. It covers introduction to open access resources, types of open access resources, availability of open access journals who get benefits from open access resources. Greater benefits include lowering of cost, greater accessibility and better prospects especially for long term preservation. This paper mainly discusses on the NBCRM open resources, usefulness of them for the researches, librarians and all users who are interested in the printed national heritage.

Keywords: National Book Chamber of the Republic of Moldova, Open Access, electronic resources, printed heritage.

Unul dintre cei mai importanți gânditori contemporani, Bertrand Russell, privește cu scepticism situația când scrie: Cunoașterea este o noțiune imprecisă. Semnificația cuvântului e clară doar în domeniul logicii și matematicii. Ceea ce numim cunoaștere e nesigur în restul domeniilor și nu există un criteriu pentru a o determina.

Cunoașterea este fenomenul tipic uman și cultural deosebit de vast și de complex, în care se manifestă raporturile dintre om și lume. Cunoașterea reprezintă însă de asemenea ideea, cunoștința, reprezentată prin entități propoziționale ce rezultă din această acțiune.

Cunoașterea a fost mereu înțeleasă în două moduri: fie ca un progres realizat în interiorul nostru (concepție aparținând lui Platon), fie ca o creștere a puterii noastre asupra lumii înconjurătoare (concepție dezvoltată de Fr. Bacon și, mai târziu, de A. Comte).

Indiferent de modul personal în care alegem să înțelegem cunoașterea, un lucru e sigur: pentru a o deține e nevoie de un proces continuu de informare, învățare și experimentare.

Resurse Open Access (OA)

Accesul deschis este o mișcare globală, inițiată pentru a sprijini cercetarea "fără eforturi financiare", cu un impact extraordinar asupra diseminării și vizibilității rezultatelor științifice, rapid și cu minim de costuri. Conceptul se referă la utilizarea gratuită a informației științifice electronice, fără nici-o restricție.

Accesul Deschis este una dintre cele mai progresiste mișcări ale cercetătorilor, având ca obiectiv principal promovarea ideii accesului liber la informația științifică. Accesul Deschis este accesul on-line, gratuit, imediat la textul integral al publicațiilor științifice pentru oricine, oricând și oriunde, în toată rețeaua globală.

- InTechOpen⁵ este cel mai mare editor de cărți din domeniul științei, tehnologiei și medicinei cu acces liber. Cu scopul de a oferi acces gratuit online la cercetare, InTechOpen a publicat începând cu anul 2004 un număr de 3.002 cărți și 46.833 lucrări științifice.

- Directory of Open Access Journals (DOAJ)⁶ (Directorul revistelor cu acces deschis) este un portal care oferă acces la reviste științifice cu acces deschis. Include 8233 reviste academice cu text integral, publicate în 50 de limbi, articole științifice recenzate. Scopul DOAJ este de a crește vizibilitatea și de a facilita accesul la revistele științifice OA, contribuind astfel la sporirea utilizării și a impactului lor.

- Directory of Open Access Books (DOAB)⁷ – repertoriul cărților cu acces deschis cuprinde peste 3552 cărți academice de la 127 edituri

- Directory of Open Access Repositories (DOAR)⁸ – directoriul arhivelor academice cu acces deschis

- Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)⁹ – directoriul resurselor științifice de acces deschis, serviciu oferit de Centrul Internațional ISSN cu sprijinul Sectorului de comunicare și informare al UNESCO, este o bază de date bibliografică, oferă un punct de acces unic la nivel internațional pentru diferite tipuri de resurse online, cu acces deschis, conține literatură științifică și documente de cercetare.

Acces deschis este varianta electronică a publicației științifice care poate fi citită pe internet, tipărită, distribuită fără nici un scop comercial, fără nici o plată sau restricție. Acest concept a apărut în momentul în care cercetătorii și-au postat varianta electronică a articolelor științifice pe pagina web individuală.

- pune la dispoziția utilizatorilor o listă a bazelor de date furnizoare de informații științifice în acces deschis (open access).

- Accesul Deschis se referă la informația științifică digitală, online, gratuită, fără copyright și restricții de acordare a licențelor.

- Ordinea indicată vizează cantitatea și calitatea informațiilor conținute, în raport cu domeniile de interes și cercetare specifice

O publicație cu acces deschis este una care întrunește următoarele două condiții:

1. Autorul(ii) și titularul(ii) drepturilor de autor acordă tuturor utilizatorilor dreptul de acces

6 www.doaj.org

7 <http://www.doabooks.org>

8 <http://www.opendoar.org>

9 <http://road.issn.org>

5 <https://www.intechopen.com/books>

liber, irevocabil, global și perpetuu (pe durata de viață aplicabilă a dreptului de autor) și o licență de a copia, utiliza, distribui, interpreta și afișa public opera și de a face și distribui opere derivate în orice mediu digital pentru oricare scop rezonabil subiect al unei atribuiri corespunzătoare a drepturilor morale, precum și dreptul de a face un număr limitat de copii tipărite pentru uz personal.

2. O versiune completă a materialului și toate materialele suplimentare incluzând o copie a permisiunilor așa cum se afirmă mai sus, într-un format electronic standard este depozitată imediat după publicarea inițială în cel puțin un depozit online care este sprijinit de o instituție cu profil științific, o societate științifică, o agenție guvernamentală sau alte organizații bine stabilite care caută să permită accesul deschis, distribuirea nerestricționată, interoperabilitatea și arhivarea pe termen lung.

În istoria mișcării Open Access au existat trei momente importante:

- BOAI - Budapest Open Access Initiative (Declarația inițiativei pentru Acces Deschis de la Budapesta) (Februarie 2002);

- Bethesda Statement on Open Access Publishing (Declarația de la Bethesda privind publicarea în Acces Deschis) (Iunie 2003);

- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoaștere în științe și umanistică) (Octombrie 2003) - care promovează Internetul drept instrumentul cel mai practic pentru stabilirea unei baze pentru cunoașterea științifică la nivel global.

Există două căi de realizare a Open Access-ului:

- ✓ "calea verde", adică aceea a auto-arhivării în arhive electronice deschise sau repozitorii: instituționale (de exemplu pentru teze de doctorat, dizertații, cursuri universitare), centrale (PubMed - o bază de date cu acces liber oferit de Biblioteca Națională de Medicină și Institutul Național de Medicină a SUA ce include 18 milioane de citări din baza de date MEDLINE) sau de subiect (arXiv.org - o arhivă electronică de e-print-uri în acces deschis din domeniile fizicii, matematicii, calculatoarelor, biologiei etc.). În acest caz, autorii continuă să publice în cunoscute reviste științifice (cu peer-review), dar editorii le garantează dreptul de a-și auto-arhiva o copie a articolelor, înainte sau după tipărire.

- ✓ "calea de aur", prin care autorii își publică articolele, rezultate ale cercetării, în reviste științifice care se găsesc în Acces Deschis. Aceste reviste sunt caracterizate prin următoarele:

- Nu se plătește taxă pentru abonamentul acestora;
- Sunt accesibile prin intermediul Internetului gratuit;
- Autorii plătesc pentru publicare;
- Autorii articolelor își păstrează drepturile de proprietate intelectuală.

CNCRM promovează accesul deschis la documente la nivel național și internațional prin gestionarea calitativă a patrimoniului documentar, editat pe parcursul anilor și valorificarea bibliografico-statistică calitativă a acestuia; intensificarea procesului de informatizare (digitizarea colecțiilor CNCRM, implementarea fenomenului "acces deschis" pentru bibliografia națională etc.); interacțiune partenerială; perfecționarea fundamentului metodologic și tehnologic (documente de reglementare, racordarea acestora la schimbările mediului electronic); conceptualizarea activităților și a serviciilor; reflectând misiunea CNCRM și alte aspecte identitare ale instituției, urmând direcțiile de bază de activitate: centru al Depozitului Legal, centru statistic al producției editoriale, agenție națională ISBN, ISSN, ISMN, agenția CIP, arhivă națională, Centru al Bibliografiei Naționale.

Aceste atribuții reflectă atât activitățile tradiționale, promovarea accesului deschis la bibliografia națională, promovarea e-conținuturilor bibliografice etc.; tendința CNCRM de a-și amplifica statutul științific, deținând potențialul corespunzător (resurse documentare, umane etc.), precum și tendința de a-și fundamenta activitatea în baza unei politici de marketing, cerință indispensabilă pentru funcționarea unei instituții competitive, reliefează orientarea instituției pentru un management organizațional, pentru o gestionare corectă și de perspectivă a patrimoniului deținut.

CNCRM asigurând Accesul Deschis la informație, prin intermediul tehnologiilor informaționale, prin aplicarea formelor și metodelor noi de lucru și de acces, de valorificare a resurselor deținute, au contribuit la promovarea colecțiilor deținute.

Resursele digitale ale CNCRM:

- Bibliografia Națională a Moldovei (1924-)
- Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale
- Colecția "Basarabiana" (sec. XV-XX)
- Baza de date "ISBN Moldova"
- Baza de date "ISSN Moldova"
- Baza de date "ISMN"

Asigurarea accesului la Baza de date Bibliografa Națională a Moldovei – nucleu principal realizat prin utilizarea tehnologiilor informaționale

actuale, în acord cu standardele internaționale - bază pentru sprijinul informațional al pieții de afaceri în domeniul industriei editoriale.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
laborare simina vincto

Despre... | ISBN, ISMN | ISSN | Bibliografia Națională | Publicații | Certificarea producției editoriale (TVA)

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova - Publicații - Bibliografia Națională a Moldovei

CNC - 60 ani de la fondare
1 iunie 2017

Ziua cea mare este aici.

Bibliografia Națională a Moldovei
National Bibliography of Moldova
ISSN 1857-0550 (E-ISSN 1857-3266)

BNM Nr 2015-1	BNM Nr 2015-5	BNM Nr 2015-9
BNM Nr 2015-2	BNM Nr 2015-6	BNM Nr 2015-10
BNM Nr 2015-3	BNM Nr 2015-7	BNM Nr 2015-11
BNM Nr 2015-4	BNM Nr 2015-8	BNM Nr 2015-12

BNM Nr 2014-1	BNM Nr 2014-5	BNM Nr 2014-9
BNM Nr 2014-2	BNM Nr 2014-6	BNM Nr 2014-10
BNM Nr 2014-3	BNM Nr 2014-7	BNM Nr 2014-11

Platforme online utilizate:

- www.bookchamber.md
- www.academia.edu
- www.issuu.com
- www.scribd.com
- www.road-issn.org
- www.grp.isbn-international.org

SCRIBD

BNM 2015-1

Uploaded by Camera Nationala a Cartii on Mar...

Download

Save For Later

Embed

Descriere: Bibliografia Națională a Moldovei - National Bibliography of Moldova - Cărți, Autoritate, Teză, Art. d...

Top Nonfiction on Scribd

Sapiens: A Brief History of Humankind

The Unwinding: An Inner History of the New

BIBLIOGRAFIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

ISSN 1857-0550
E-ISSN 1857-3266

Nr 1 2015

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
laborare simina vincto

Despre... | ISBN, ISMN | ISSN | Bibliografia Națională | Publicații | Certificarea producției editoriale (TVA)

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova - Publicații - Colecția "Basarabiana"

CNC - 60 ani de la fondare
1 iunie 2017

Ziua cea mare este aici.

Colecția "Basarabiana"

Restaru, Filip
Cantii pe pot depea recolta inbelogata pe scolarie noastra: (Psalmi, agriculturii românilor). Man. practici pentru agricultori, preșcol și învățământ; cu 33 il. în text / Filip Restaru (agronom) - Ch. : Tipogr. "Diploma Moldovenească"; Trezorii Biolog. & Asoc. Culturală "Cușnit Moldovenească", 1934. - 162, (2) p. - Fig., tab. - 22 cm. Bibliogr. p. 162 (2) 163. 75 il. - (Basarabiana-1)

Sârbu, Ioan
Fabule / Ioan Sârbu, pref. L. T. Boga. - Ch. : Tipogr. "Dreptatea" Pașaj, 1937. - 66 p. - Il.; 22 cm. Cu autorgr. - Bibliogr. în notele de subsol. 50 il. - (Basarabiana-2)

Лисовой, Симеон Абрамович
Сто иже живило о истини, или Голосъ челоу-челскоу души, и ея свиропоуца / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. - Кишиневъ : С. П. 1930 (Типогр. "Свѣтъ Голоса"). - 36 p. - 15 cm. 0,50 r. - (Basarabiana-3)

Sovetnikov, Al. (P.)
Patologia sectelor religioase: Studiu analitic asupra cauzelor și fondului mișcării sectare / P. Al. Sovetnikov. - Ch. : Monitorul oficial și imprimăria statului "Imprimeria Căpârlău", 1939. - 96, (2) p. - 22 cm.

Arhivele Basarabiei : Rev. de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru

SHARED BY: C. a Cartii

SHARE THIS PAPER

Postica Gheorghe State University

Sergiu Mustăța

Camelia Proșteț

Agencia Nationala

See who's reading your papers

Upgrade to Academia Premium

Am încercat în această comunicare/lucrare să punem într-o nouă perspectivă relația dintre CNC și utilizatori, dintre informații, cunoștințe, cunoaștere și actualele relații informaționale bazate pe un nou tip de resurse. Digitizarea și accesul deschis la informația digitală devin modalități de generare de cunoaștere, iar cunoașterea devine factor de producție și principalul avantaj competitiv în societate.

Referințe bibliografice:

1. Elsevier *Open access*. [citată mai, 2018] Disponibil: <https://www.elsevier.com/journals/futures/0016-3287/open-access-options>
2. IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation. Disponibil: <https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-research-documentation> (accesat mai, 2018).
3. *Open access* - Wikipedia, the free encyclopaedia. [citată mai, 2018] Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
4. *Open Access : tutorials*. [citată mai, 2018] Disponibil: <https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/open-access>
5. UNESCO join hands with ISSN to create ROAD to enhance access to Open Access Scholarly Resources. [citată mai, 2018] Disponibil: <https://en.unesco.org/news/unesco-join-hands-issn-create-road-enhance-access-open-access-scholarly-resources>